

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕЎНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИГИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Чинкулов Кахрамон

и.о.доцента, PhD. Ташкентский финансовый институт

e-mail: kahramon114@yahoo.com

**ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

For citation: Chinkulov Kakhramon. THE PROBLEMS OF FINANCING OF JOINT STOCK COMPANIES IN REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.4-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219879>**АННОТАЦИЯ**

В статье обоснована особенности деятельности акционерных обществ (АО), проанализировано текущее состояние финансирования АО посредством акций в Республике Узбекистан, был описан приоритетные направления финансирования АО посредством акций, а также были разработаны научные и практические выводы.

Целью исследования является разработка научных предложений и практических рекомендаций по совершенствованию финансирования акционерных обществ посредством акций.

Научная новизна исследования:

1. На сегодняшний день, в экономике Узбекистана, одним из основных препятствий для привлечения крупных инвестиций посредством акционерного финансирования, является высокая доля государственной собственности в АО. Также, основной причиной стагнации акций, является нерациональная структура общего акционерного капитала. Большая часть акций принадлежит органам государственного и хозяйственного управления (86,8% на 1 января 2022 года). Сокращение доли государственной собственности, также может оказать положительное влияние на развитие вторичного рынка.

2. В качестве приоритетного направления финансирования АО с долей органов государственного или хозяйственного управления (пакетов акций) в уставном капитале, в результате размещения доли органов государственного или хозяйственного управления (пакетов акций) путем проведения первичного публичного предложения (IPO), позволит эффективно организовать финансирование АО посредством акций, а также, получить дополнительные средства для АО и привлечь частных инвесторов.

3. В результате продажи государственного пакета акций в АО с долей органов государственного или хозяйственного управления (пакет акций) в уставном капитале, путем проведения вторичного публичного предложения SPO, предоставит возможность уменьшить долю государственной собственности в экономике и развить финансовый рынок страны.

Ключевые слова: акций, акционерное общество, IPO, SPO, эмиссия, акционерный капитал, фондовый рынок, рынок корпоративных ценных бумаг, финансовый рынок, биржевой оборот.

Чинкулов Қаҳрамон

Доцент.в.б., PhD. Тошкент молия институти

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада акциядорлик жамиятлари (АЖ) фаолиятининг хусусиятлари асосланган, Ўзбекистон Республикасида АЖни акциялар орқали молиялаштиришнинг жорий ҳолати таҳлил этилган, АЖни акциялар орқали молиялаштиришнинг устувор йўналишлари тавсифланган, шунингдек, илмий-амалий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Тадқиқотнинг мақсади акциядорлик жамиятларини акциялар орқали молиялаштиришни такомиллаштириш юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

1. Республикада ҳозирги кунда акциядорлик молиялаштириш орқали кўламли инвестицияларни жалб этишга тўсқинлик қилаётган асосий омиллардан бири – акциядорлик жамиятларида давлат улушининг ўта юқори эканлиги билан боғлиқ. Шунингдек, акциялар ҳаракатсизлигининг асосий сабаби, умумий акциядорлик капиталининг ноқиллона таркибидир. Акцияларнинг аксарият қисми давлат ҳамда хўжалик бошқаруви органларига тегишли бўлиб (2022 йилнинг 1 январь ҳолатига – 86,8%), умуман айлана олмайди. Давлат улушининг камайтирилиши иккиламчи бозорнинг ривожланишига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

2. Устав капиталида давлат ёки хўжалик бошқарув органларининг улуши (акция пакети) мавжуд бўлган акциядорлик жамиятларини молиялаштиришнинг устувор йўналиши сифатида давлат ҳамда хўжалик бошқаруви органларининг улушлари (акция пакетлари)ни бирламчи оммавий таклиф (IPO) ўтказиш орқали жойлаштириш натижасида акциядорлик жамиятларини акциялар орқали молиялаштиришни самарали ташкил этиш, акциядорлик жамиятларига кўшимча маблағ ҳамда хусусий инвесторларни жалб этиш имкониятлари яратилади.

3. Устав капиталида давлат ёки хўжалик бошқарув органларининг улуши (акция пакети) мавжуд бўлган акциядорлик жамиятларида давлат акциялари пакетини иккиламчи SPO ўтказиш орқали сотиш натижасида иқтисодиётда давлат улушини камайтириш ва мамлакат молия бозорини ривожлантириш имкониятлари яратилади.

Калит сўзлар: акциялар, акциядорлик жамияти, IPO, SPO, эмиссия, акциядорлик капитали, фонд бозори, корпоратив қимматли қоғозлар бозори, молия бозори, биржа айланмаси.

Kakhramon Chinkulov

Associate professor, PhD. Tashkent Institute of Finance

THE PROBLEMS OF FINANCING OF JOINT STOCK COMPANIES IN REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article was substantiated features of the activities of joint stock companies (JSCs), the theoretical and economic foundations of financing JSCs through shares, was analyzed the current state of financing JSCs through shares in the Republic of Uzbekistan, was described the priority directions of financing JSCs through shares, also developed scientific and practical conclusions and proposals.

The aim of the research work is to develop scientific proposals and practical recommendations for improving the financing of joint stock companies using shares.

Scientific novelty of the research:

1. Today, in our republic, one of the main obstacles to attracting large investments through equity financing is the high share of state ownership in joint stock companies. Also, the main reason

for the stagnation of shares is the irrational structure of the total share capital. Most of the shares belong to state and economic authorities (86.8% as of January 1, 2022). Reducing the share of state ownership can also have a positive impact on the development of the secondary market.

2. As a priority direction of financing JSCs with a share of state or economic management bodies (blocks of shares) in the authorized capital, as a result of placing a share of state or economic management bodies (blocks of shares) through an initial public offering (IPO), it will effectively organize financing of JSCs through shares, as well as, get additional funds for JSC and attract private investors.

3. As a result of the sale of a state block of shares in a joint-stock company with a share of state or economic authorities (block of shares) in the authorized capital, through a secondary public offer, the SPO will provide an opportunity to reduce the share of state ownership in the economy and develop the country's financial market.

Keywords: stocks, joint-stock company, IPO, SPO, issue, share capital, stock market, corporate securities market, financial market, exchange turnover.

Введение

В Узбекистане в условиях современного экономического роста низкий уровень капитализации участников рынка корпоративных ценных бумаг на фондовом рынке считается одной из актуальных проблем рынка ценных бумаг.

Нет сомнений в том, что необходимость решения этой проблемы сыграет важную роль в привлечении инвестиционных ресурсов и стабилизации экономического роста страны. На сегодняшний день незначительные объёмы фондового рынка остаются очень важной проблемой.

АО являются одними из самых активных участников современного хозяйственного оборота, поскольку представляют собой форму концентрации капитала, позволяющую привлекать большие финансовые ресурсы.

Эффективное функционирование финансовых рынков является фундаментальной предпосылкой для функционирования современного общества, в котором домашние хозяйства получают заработную плату на основе рыночного успеха бизнеса, который основан на способности использовать источники внешнего финансирования в виде выпущенных и предлагаемых акций. финансовые рынки действуют как средство устойчивого экономического развития и развития компаний и домашних хозяйств, а также их растущей покупательной способности, что способствует дальнейшему экономическому развитию и накоплению богатства.

В экономике Узбекистана, особенно в последние годы, особое внимание уделяется развитию деятельности АО на основе рыночных механизмов. Однако, такие проблемы, как высокая доля государства в АО, низкий уровень ликвидности рынка акций, почти отсутствие акций в свободном обращении, низкий уровень корпоративного управления, негативно влияют на финансирование АО посредством корпоративных ценных бумаг. «На сегодняшний день, в стране действуют 603 акционерных обществ, из которых 486 принадлежат государству, с 52 триллионами сум. Высокий уровень участия государства в топливно-энергетическом, нефтехимическом, химическом, транспортном и банковском секторах препятствует их развитию на основе рыночных механизмов и привлечению инвестиций» [1]. Поэтому, крайне важно всесторонне изучить привлечение инвестиций посредством корпоративных ценных бумаг АО, в частности, акций и использовать передовой международный опыт в этой области, проанализировать реальную ситуацию и внести предложения по устранению проблем, что в свою очередь определяет актуальность темы данной статьи.

Методология исследования

В целях разработки научных предложений и практических рекомендаций по деятельности АО и совершенствованию их финансирования в статье использовались такие методы как, обобщение, группировка, системный подход, анализ и синтез, сравнение, индукция и дедукция.

Степень изученности темы

Роль АО в экономике страны несопоставимо различна. По мнению зарубежных экономистов-ученых Н.В.Буркова, М.Ю.Маковецкого: «Сегодня АО по праву входят в ряд одних из важнейших институтов рыночной экономики» [2, с.152].

Ф.А. Хамидова описывает такую форму владения как «...корень реального сектора национальной экономики» [3, с.3].

По мнению М.Ю.Маковецкого акции играют важный роль в финансировании АО: «В современных условиях АО по праву входят в число наиболее значимых институтов рыночной экономики, сама форма организации которых позволяет им осуществлять финансирование хозяйственной (в том числе инвестиционной) деятельности за счет эмиссии ценных бумаг, в особенности – акций» [4,с.57].

По мнению А. Мишарева: «Основным видом ценных бумаг на фондовом рынке считаются акции. АО формирует и увеличивает свой уставный капитал путем их выпуска. Акции, по сути, считаются свидетельством совместного управления частными активами АО» [5,с.127].

Хотя некоторые из аспектов рынка корпоративных ценных бумаг были изучены в исследованиях ученых, а именно, вопрос финансирования акционерных обществ посредством акций, не рассматривался в качестве отдельного объекта исследования. Эта ситуация также указывает на актуальность выбранной статьи.

Анализ и результаты

Общее количество АО и общий объем эмиссии акций в экономике Узбекистана, имеет тенденцию изменения на протяжении многих лет (рис. 1).

Рис. 1. Изменение общего количества АО и общий объем эмиссии акций*

* Составлено автором на основе данных Центрального депозитария ценных бумаг

По данным рис. 1 видно, что в течение исследуемого периода, количество АО имело тенденцию к снижению. Однако, такое снижение не привело к сокращению общего объема эмиссий. В экономике Узбекистана, если в 2000 году, 4555 АО осуществляли свою

деятельность, то к 2021 году это количество составляет всего лишь 607. Основной причиной снижения количества АО с конца 2008 года, являются требования к увеличению АО и минимального размера их уставного фонда, предусмотренные Указом Президента, принятым в ноябре данного года. В частности, начиная с 2009 года минимальный размер уставного фонда, вновь созданного АО, был установлен в размере 400 тыс. долл. США, для увеличения размера уставного фонда, ранее созданного АО, было принято решение о предоставлении отсрочки до 1 января 2010 года, в противном случае, это послужило причиной установлению требований по преобразованию в другую форму собственности [6,с.461]. Основной причиной увеличения общего объема эмиссии акций в последние годы, связаны с увеличением доли государственной собственности.

По состоянию на 01.01.2022, капитализация АО составила 20,8% по отношению к ВВП. «Тем не менее, средний мировой показатель по этому показателю составляет 117,7%» [7]. Таким образом, мы не можем положительно оценить текущее состояние капитализации АО. Потому что, на сегодняшний день, уровень капитализации АО экономики Узбекистана в 5,5 раз ниже среднего мирового уровня.

Кроме того, эмиссия акций имеет тенденцию роста, что в свою очередь, биржевой оборот составляет самую низкую долю. Эту ситуацию мы можем увидеть по данным таблицы 1.

Таблица 1

Общий объем эмиссии акций и показатель соответствия динамики биржевого оборота к ВВП*

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем ВВП, в трлн. сум	144,5	177,1	210,2	242,5	302,5	406,6	510,1	580,2	734,6
Общий объем эмиссии акций, в трлн. сум	10,2	12,7	16,5	30,5	48,6	59,4	99,2	149,5	153,1
Количество биржевого оборота, в млрд. сум	93,2	97,6	161,0	299,8	298,6	687,3	438,8	578,1	1260,5
Доля биржевого оборота в ВВП, в %	0,06	0,06	0,08	0,12	0,10	0,17	0,09	0,10	0,17
Доля биржевого оборота в общем объеме эмиссии, в %	0,91	0,77	0,97	0,98	0,61	1,16	0,44	0,39	0,82

* Составлено автором на основании данных отчета РФБ «Тошкент».

Данные таблицы показывают, что доля биржевого оборота в ВВП составило наименьшее количество, в то время как за рассматриваемый период, она увеличилась от 0,07% до 0,17%. Несмотря на тенденцию роста общего объема эмиссии акций в экономике Узбекистана, в 2021 году оно достигло 153,1 трлн.сум, а оборот данных акций на бирже колеблется между 0,39% и 1,16%. Другими словами, можно сказать, что в 2021 году только 0,82% общего объема эмиссии акций торгуются на бирже. Это также считается очень низким показателем. Разумеется, об этой ситуации нельзя судить положительно.

Рис. 2. Доля биржевого оборота в ВВП, в % [8,с.88].

На рис. 2 видно, что доля биржевого оборота в ВВП Узбекистана на конец 2021 года составила всего 0,17%. Однако, согласно данным Всемирного банка, этот показатель составляет 133,8% в Южной Корее, 27,1% в Японии, 48,7% в Турции, 43,8% в Германии, 39% в Российской Федерации, 29% в Казахстане, 7% в Белоруссии.

На уровне главы государства уделяется внимание преодолению этой проблемы и резкому увеличению оборота фондового рынка. В частности, соответствующим указом Президента Республики Узбекистан принята «Новая стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы». В 27-м цели этой стратегии отмечено «В целях увеличения финансовых ресурсов в экономике, увеличения оборота фондового рынка с 200 млн долларов до 7 млрд долларов в течение ближайших 5 лет, постепенно либерализовать движение капитала в стране и приватизировать крупные предприятия и их доли (акции), в том числе через фондовую биржу» [9].

По мнению автора, основная причина низкой доли биржевого оборота по отношению к ВВП и общему объему эмиссии, является самая высокая доля государственной собственности в уставном капитале АО.

На рис. 3 приведена доля участников в уставном капитале АО по состоянию на 01.01.2022 года.

Рис. 3. Доля участников в уставном капитале АО по состоянию на 01.01.2022 года *

* Составлено автором, на основании данных Центрального депозитария ценных бумаг, представленных на www.deponet.uz

Данные рис. 3 иллюстрируют, что по состоянию на 1 января 2022 года при добавлении доли органов хозяйственного управления в структуре уставного капитала АО, доля государственной собственности составляет 86,8%. То есть, почти 87% акционерного капитала «заморожено» и находится под контролем государства. Ресурсы в свободном обращении не могут быть ресурсом для фондового рынка. Теоретически, только 13% акционерного капитала АО в экономике Узбекистана могут быть ресурсами в свободном обращении на фондовом рынке. Соответственно, на практике, оборот фондового рынка остается на низком уровне (доля биржевого оборота в общем объеме эмиссии составила только 0,82% в 2021 году).

Было принято Постановление Президента Республики Узбекистан №ПК-90 от 17 января 2022 года «О дополнительных мерах по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала» [10]. Согласно этому решению, с 1 апреля 2022 года местные эмитенты получают право размещать свои акции на иностранных фондовых рынках или на местных и иностранных фондовых биржах одновременно по рекомендации андеррайтера после первичного размещения своих акций на РФБ «Ташкент». Конечно, мы надеемся, что это постановление также будет способствовать проведению международного IPO или SPO.

Мы не можем положительно оценить эту ситуацию. Уменьшение доли органов государственного и хозяйственного управления в количестве АО и акционерном капитале, напротив, увеличение доли частных инвесторов выгодна для экономики Узбекистана. Однако, согласно мировым исследованиям, эффективность государственных корпораций и крупных корпораций смешанных форм собственности значительно ниже, чем корпорации в частной собственности.

В этой связи, считается важным найти и внедрить «золотую середину», роль финансового рынка в защите от рисков - инвестиционные инструменты являются важным элементом процессов диверсификации портфелей собственности экономических субъектов [11].

Выводы и предложения

В результате проведенных исследований были сформулированы следующие выводы:

- в течение исследуемого периода, количество АО имело тенденцию к снижению. Однако, такое снижение не привело к сокращению общего объема эмиссий;

- по состоянию на 01.01.2022, капитализация АО составила 20,8% по отношению к ВВП. «Тем не менее, средний мировой показатель по этому показателю составляет 117,7%». Таким образом, мы не можем положительно оценить текущее состояние капитализации АО. Потому что, на сегодняшний день, уровень капитализации АО экономики Узбекистана в 5,5 раз ниже среднего мирового уровня;

- можно сказать, что в 2021 году только 0,82% общего объема эмиссии акций торгуются на бирже. Это также считается очень низким показателем. Разумеется, об этой ситуации нельзя судить положительно;

- доля биржевого оборота в ВВП Узбекистана на конец 2021 года составила всего 0,17%. Однако, согласно данным Всемирного банка, этот показатель составляет 133,8% в Южной Корее, 27,1% в Японии, 48,7% в Турции, 43,8% в Германии, 39% в Российской Федерации, 29% в Казахстане, 7% в Белоруссии;

- В 27-м цели «Новая стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы» отмечено: «В целях увеличения финансовых ресурсов в экономике, увеличения оборота фондового рынка с 200 млн долларов до 7 млрд долларов в течение ближайших 5 лет, постепенно либерализовать движение капитала в стране и приватизировать крупные предприятия и их доли (акции), в том числе через фондовую биржу»;

- по мнению автора, основная причина низкой доли биржевого оборота по отношению к ВВП и общему объему эмиссии, является самая высокая доля государственной собственности в уставном капитале АО.

В результате проведенных исследований были сформулированы следующие предложения:

1. Несмотря на некоторые недостатки предприятий в форме АО, у них также существуют много приоритетов. Также, эти предприятия имеют организационно-правовую форму, которая веками набирала и совершенствовалась, внося огромный вклад в валовой внутренний продукт страны. В частности, роль акционерных компаний (корпораций) в мировой индустрии несравнима.

2. На сегодняшний день, в экономике Узбекистана, одним из основных препятствий для привлечения крупных инвестиций посредством акционерного финансирования, является высокая доля государственной собственности в АО. Также, основной причиной стагнации акций, является нерациональная структура общего акционерного капитала. Большая часть акций принадлежит органам государственного и хозяйственного управления (86,8% на 1 января 2022 года). Сокращение доли государственной собственности, также может оказать положительное влияние на развитие вторичного рынка.

3. В качестве приоритетного направления финансирования АО с долей органов государственного или хозяйственного управления (пакетов акций) в уставном капитале, в результате размещения доли органов государственного или хозяйственного управления (пакетов акций) путем проведения первичного публичного предложения (IPO), позволит

эффективно организовать финансирование АО посредством акций, а также, получить дополнительные средства для АО и привлечь частных инвесторов.

4. В результате продажи государственного пакета акций в АО с долей органов государственного или хозяйственного управления (пакет акций) в уставном капитале, путем проведения вторичного публичного предложения SPO, предоставит возможность уменьшить долю государственной собственности в экономике и развить финансовый рынок страны.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Обращение к Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Ташкент, 28.12.2018. <https://president.uz/ru/lists/view/2228>
2. Буркова Н.В., Маковецкий М.Ю. Микроэкономика. Рынки ресурсов, общее равновесие и несовершенства рынка. Учебное пособие / Омск, 2010. – С.152.
3. Хамидова Ф.А.. Анализ и пути привлечения портфельных инвестиций в приватизированные предприятия. Дисс. ...к.э.н., –Т., 2008. –С.3.
4. Маковецкий М.Ю. Акционерное финансирование как механизм привлечения инвестиций корпорациями // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 8-2. С. 57.
5. Мишарев А.А. Рынок ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2007. –256 с. – С.127.
6. Указ Президента РУз от 18 ноября 2008 года № УП-4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики». Собрание законодательства РУз, 2008 г., № 47, с.461.
7. Обидов А. Развитие рынков капитала в Узбекистане. Международный финансово-банковский форум. – Ташкент, 2019. -- 27-31 март.
8. «Махмудов С. Фондовые проблемы // Экономическое обозрение, 2018.—№3.—С.88.», а также, составлено авторами на основании данных отчета РФБ «Тошкент».
9. «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 года. <https://lex.uz/docs/5841063>
10. 10.Постановление Президента РУз №ПК-90 от 17 января 2022 года «О дополнительных мерах по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала». <https://lex.uz/en/docs/5825751>
11. Кахрамон Чинкулов. Особенности деятельности акционерных обществ и совершенствование их финансирования. // “Халқаро молия ва ҳисоб” научно электронный журнал. №4, август, 2021 г. <https://www.interfinance.uz/en/archiv/270-4-2021>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000